

Artículo

Influencia del control interno en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima 2023

Influence of internal control in the administrative management of a publishing fund in Lima 2023

Laura Aquino Perales

0000-0002-1029-0422

Universidad Nacional Federico Villareal

2021006649@unfv.edu.pe

Cita en APA: Aquino, L. (2024). Influencia del control interno en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima 2023. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales – Relacis*, 2(2), 11-28.

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue explicar la influencia del control interno en la gestión administrativa de un fondo editorial en Lima en el año 2023. En el Perú existen exoneraciones tributarias para los fondos editoriales en la producción de libros. En la actualidad esta exoneración ha estado vigente desde hace más de veinte años y busca fomentar la lectura y producción académica. El método aplicado en esta investigación fue de tipo cuantitativo, observacional, diseño no experimental y de nivel explicativo. Se aplicó una encuesta a una población de 102 trabajadores, y la muestra fue de 82 personas elegidas en forma aleatoria. Como resultados de la investigación se determinó un sig. Bilateral calculado equivalente a 0.000 el cual resulta inferior al sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005 lo cual determinó un bajo nivel con respecto al control interno. Se llegó a la conclusión que las deficiencias en el control interno afectan negativamente las metas estratégicas, destacando la necesidad de mejorar políticas, procedimientos y programas de capacitación. Se recomienda establecer una serie de mejoras de las metas estratégicas y promover programas de capacitación, procedimientos y políticas en la entidad. Las mismas que deberán encontrarse alineadas a ciertas capacidades, comportamientos y resultados para que pueda cumplirse con las metas proyectadas.

Palabras claves: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión.

Abstract

The objective of this work was to explain the influence of internal control on the administrative management of a publishing fund in Lima in the year 2023. In Peru there are tax exemptions for publishing funds in the production of books. Currently, this exemption has been in force for more than twenty years and seeks to promote reading and academic production. The method applied in this research was quantitative, observational, non-experimental design and explanatory level. A survey was applied to a population of 102 workers, and the sample was 82 people chosen at random. As results of the investigation, a sig. Bilateral calculated equivalent to 0.000 which is less than the sig. Theoretical bilateral equivalent to 0.005 which determined a low level with respect to internal control. It was concluded that deficiencies in internal control negatively affect strategic goals, highlighting the need to improve policies, procedures and training programs. It is recommended to establish a series of improvements to strategic goals and promote training programs, procedures and policies in the entity. These must be aligned with certain capabilities, behaviors and results so that the projected goals can be met.

Keywords: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, supervision.

Introducción

En el contexto de la tercera década [2020–2030], la gestión empresarial tiende a incentivar la competitividad entre los ejecutivos, que demanda tener una visión amplia de los enfoques necesarios para adaptarse a entornos organizativos innovadores. Esto implica alcanzar niveles óptimos de eficiencia y manejar las funciones de la entidad de manera efectiva, reduciendo riesgos y dificultades en los procesos y operaciones. El control interno en una empresa está estrechamente relacionado con los procedimientos que impulsan las actividades, por lo que es crucial utilizar eficientemente los recursos disponibles.

Es importante destacar que las deficiencias en los métodos para alcanzar objetivos pueden afectar negativamente las operaciones diarias y disminuir los niveles de control. En la actualidad, una gestión administrativa transparente y ordenada es fundamental para una empresa, pero lograrlo requiere gestores comprometidos en establecer mecanismos efectivos de control interno, lo que garantizará una mayor eficiencia y eficacia en todas las áreas de la organización. Esto ha conllevado a generar diversas investigaciones para determinar la incidencia del control interno en la gestión administrativa.

En México se evidenció que las entidades necesitan contar con un idóneo mecanismo de control interno, debido a que con ello podrán reducir la posibilidad de situaciones fraudulentas y riesgosas, protegiendo y cuidando los intereses y activos de la entidad. Asimismo, se logró realizar la evaluación de los niveles de eficiencia de la misma en relación a la organización. Por otra parte las medianas y pequeñas entidades no suelen contar con un adecuado mecanismo de control interno, en vista que la mayoría de ellas son entidades familiares, mayormente no son formales, ni cuentan con una adecuada organización, no posee manuales, políticas y procedimientos que sean de amplio dominio por la totalidad de miembros de la entidad. (Kim, Lee y Park, 2022)

Las entidades ubicadas en el Ecuador, consideraron que una idónea gestión de la administración nace mediante una constante sinergia de acciones que se requieren para buscar la más correcta forma de utilizar recursos que poseen como particularidad de ser escasas, razón por la cual las decisiones correctas generan en las entidades un positivo impacto, pero cuando no son correctas y en el plazo estimado, entonces será negativo el impacto. Si bien se estableció por la gran mayoría, las entidades representan ser el motor principal para conformar multidisciplinarios equipos a través de la labor investigativa, así como el emprendimiento mediante el desarrollo de diversidad de habilidades de gestión de empresas, asesoría, administración, finanzas y contabilidad en distintas entidades. Toda iniciativa para mejorar los niveles de calidad de gran parte de emprendimientos en varios aspectos puede detonar para mejorar la gestión en las entidades. (Li, Xia y Wu, 2022)

Las entidades de Argentina, señalaron que las actividades para analizar la gestión de las entidades resulta ser primordial para la sostenibilidad, desarrollo y crecimiento, de la misma forma, es de vital importancia que se establezca la gestión individual debido a que resulta relevante para garantizar la sostenibilidad, desarrollo y crecimiento, de la misma forma estableciendo que no sólo una individual gestión contribuye al éxito de la entidad, más bien es por medio de asociar entidades y adecuadas gestiones de la administración interna. Asimismo, los mencionados postulados se encuentran fundamentalmente basados en considerar lo importante que resultan los factores personales a comparación de otros procedimientos, debido a que los individuos cuentan con una mayor responsabilidad para gestionar la totalidad de sectores empresariales para que se logre las metas proyectadas, posteriormente al análisis, algunos parámetros de gestión y administrativos pueden mostrar cierta interferencia a que ambas se refieran al desarrollo de los procedimientos de administración a través de actividades para utilizar efectivamente los recursos mediante el

talento humano direccionado a establecer las garantías requeridas de productividad y competitividad empresarial en distintas áreas. (Solís, Bucheli y Manjarrez, 2021).

En Perú, las diversas entidades suelen enfrentarse a un escenario de cambios constantes las mismas que son causados por el efecto de la globalización, la misma que tiene repercusiones en distintas variaciones culturales, ecológicas, tecnológicas, sociales, económicas y políticas, las mismas que producen con los años el desarrollo y crecimiento de las entidades. Los mencionados indicadores de cambio suelen modificar en forma constante a las entidades dándoles una particularidad de adaptabilidad y flexibilidad, pero no certifica que las modificaciones sucedidas resulten ser las más idóneas para las entidades, a pesar de que puedan ser manejado adecuadamente por las grandes empresas pero con las pequeñas no sucede lo mismo en vista que no están capacitadas a nivel gerencial y estructural para realizarlo, razón por la cual se evidencia la necesidad de que analicen y conozcan la gestión de la administración. (Taminchi, 2022)

Adicionalmente, Vargas (2022) mediante su trabajo realizado resaltó la importancia de los mecanismos de control interno así como los índices de rentabilidad de las entidades pequeñas ubicadas en la localidad distrital de Callería durante el periodo 2021, la labor investigativa fue de diseño no experimental, de tipo correlacional, se optó por conformar una población por 142 personas y la respectiva muestra por 77 individuos, se obtuvo un resultado de que un 64% indicaron sentirse de acuerdo en que los mecanismos de control de la administración de los gastos se encuentra vinculado con las acciones realizadas para optimizar la liquidez en las entidades pequeñas, asimismo un 3% no posee conocimiento acorde al tema, estableciendo como conclusión de que los mecanismos de control de la administración de los gastos se encuentra vinculado con las acciones para optimizar la liquidez en entidades pequeñas pertenecientes a la localidad distrital de Callería durante el periodo 2021.

El control interno examina el proceso mediante el cual se llevan a cabo los controles internos, que se considera como un procedimiento llevado a cabo por el directorio, gerentes y otros actores. Este sistema fue establecido con el propósito de garantizar la confiabilidad en el cumplimiento de los objetivos, asegurando altos estándares de eficiencia en las actividades, logrando la eficacia deseada, generando estados financieros confiables y asegurando la correcta aplicación de normativas y legislación. Por su parte, (Olweny, 2019) identifica cinco elementos principales de los mecanismos de control interno, estos incluyen su entorno, el proceso de evaluar un riesgo, actividad para controlar, comunicación, información y el debido seguimiento. Existe una expectativa general de que la institución y la forma en que se cumplen sus funciones los mecanismos a efectos de control interno adecuados siempre conducirá al mejor desempeño financiero.

Los mecanismos de control interno en las entidades se comprenden como un componente primordial para que pueda desarrollar las labores de comercio, debido a que colabora para facilitar el giro de la entidad adecuada, eficaz y eficientemente, generando utilidades que se producen en los distintos procesos. (Macias y Vegas, 2022)

El control interno fue implementado por la administración y ejecutivos con la finalidad de que se minimice toda situación riesgosa de las entidades que detectan una serie de amenazas al logro de sus metas fomentando la búsqueda de la credibilidad de los datos financieros, por otra parte, los mecanismos de control interno representan un elemento de apoyo para la gestión logrando los niveles necesarios en las entidades, así como de la responsabilidad de todo miembro de la institución. (Escobar, Surichaqui y Calvanapón, 2023).

Por otra parte, Alawaqleh (2021) señala que el Control Interno no resulta ser un secuencial proceso, en la cual los elementos que lo conforman afectarán al sucesivo, es multidireccional, puesto que todo elemento tiene influencia con respecto al resto. Además, se entiende como la agrupación de actividades que laboran conjuntamente para garantizar un funcionamiento adecuado de la entidad, lo cual tiene como meta principal poder resguardar los diversos recursos empresariales reduciendo la posibilidad de faltas o pérdidas que afecten sus niveles de rentabilidad.

Calderón y Mantilla (2017) el ambiente de control que se encuentra conformado por procedimientos, políticas y acciones, los mismos que vienen determinados desde la gerencia, directores y administración en toda entidad. Asimismo, en el ambiente debe visualizarse la existencia de la integridad profesional e individual en la totalidad de procesos de las mismas que devienen determinados sistemas de la organización en la cual se incluyen las funciones de dirección y administración.

Un riesgo está definido como la probabilidad de que un hecho suceda e impacte en forma desfavorable para conseguir metas proyectadas. De acuerdo a esta definición, se observa que el riesgo no está necesariamente vinculado al fraude sino también al error e inexactitud. Es por esta razón que la evaluación de la gestión de riesgos desempeña un rol importante al seleccionar movimientos de control adecuados. (Outseki, 2019)

Son un conjunto de actividades establecidas en los procedimientos y políticas con el objetivo de mitigar el posible impacto que pueda afectar a la entidad. Estas actividades se clasifican como detección o prevención y se llevan a cabo en todas las etapas y niveles de los procedimientos del negocio. Además, se segregan funciones para definir cómo operan los mecanismos de control. (Outseki, 2019)

La información se comprende como una indispensable herramienta para que se ejecute el control interno, debe ser claro y confiable, estar a disponibilidad para las distintas jerarquías, facilitando que pueda fluir la comunicación en la entidad y los mensajes puedan llegar oportunamente con la claridad necesaria para ejercer las responsabilidades ligadas a los mecanismos de control. (Lozano et al., 2020)

Bernal (2016), La supervisión está referido a la continua evaluación de los niveles de calidad relacionadas con el desempeño de los mecanismos de control interno, con la finalidad de establecer los controles que se ejecutan según lo proyectado y el requerimiento de que se modifiquen tomando en cuenta las modificaciones de las condiciones.

Gestión administrativa se define como el cumplimiento de diversas actividades, en una entidad se deberá realizar distintos procesos de operación, cuyo resultado pueda determinar el fracaso o éxito de la empresa en relación a la forma en que se cumplen las metas establecidas a través de fases de los procedimientos de administración tales como son el control, dirección, organización y planeación. (Nuñez, Moncayo, Medina y Muñoz, 2023)

La gestión de la administración se comprende como los procedimientos por los cuales se puede concretar una meta de la entidad a través de procesos como el control, dirección, organización y planeación, con la finalidad de que pueda resultar efectiva y competitiva en un escenario evolutivo y competitivo (Ramírez, Ramírez y Calderón, 2017)

A su vez, está referida a la dirección, supervisión, planificación y organización de una tarea o acción predeterminada, para que beneficie a la entidad gestionando actividades haciéndose responsable de lo que puede suceder en pleno procedimiento. La gestión de la administración es importante para la totalidad de entidades, organizaciones y empresas, debido a que representa ser un elemento conformado por recursos humanos y materiales, administrar una entidad de manera adecuada resulta indispensable en vista que va

proporcionar el marco para mejorar y ejecutar la totalidad de transacciones con la finalidad de que se pueda cumplir los objetivos y metas apoyando el crecimiento y supervivencia de la entidad.

La totalidad de empresas no deben realizar la improvisación de sus labores, en vista que mediante las acciones de planificar anticipadamente lo que se estima ejecutar, se califica como una de las principales funciones en la gestión de la administración, asimismo, se proyectan metas que se estimen lograr y lo que se hará para conseguirlo, para planificar primeramente de establecer el objetivo, luego el plan para conseguirlo de la forma más adecuada posible. (Espín, 2022)

Ante lo expuesto, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia del control interno y su relación con la gestión administrativa en un fondo editorial de Lima, 2023.

Metodología

El método aplicado fue de enfoque cuantitativo, ya que representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos.³ El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (Sampieri, Collado y Lucio, 2014).

Diseño no experimental, se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Su alcance es explicativo, como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables (Sampieri, Collado y Lucio, 2014).

La unidad de análisis estuvo conformada por todos los trabajadores de un fondo editorial de Lima. Incluye sus diversas áreas como: gerencia, administración y contabilidad, recursos humanos, área financiera, promoción y marketing, área legal, ventas y almacén.

La población equivalente a 104 personas que laboran en la mencionada entidad, asimismo con 82 personas como muestra conocida comúnmente como muestreo probabilístico.

El instrumento de medición fue un cuestionario ya que se utilizan en encuestas de todo tipo. Estuvo conformado por:

- I. Cuestionario. Control Interno, dividida por sus 5 dimensiones: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. A su vez, cada una con 2 indicadores, por los cuales se realizó 2 preguntas por cada indicador realizando un total de 20 preguntas por la variable independiente.
- II. Cuestionario de la variable dependiente. Gestión Administrativa, dividida por sus 3 dimensiones: planeación, organización y dirección. A su vez, cada una de ellas con 3 indicadores, realizando un total de 20 preguntas por esta variable.

Resultado

El control interno en la editorial se define como un mecanismo que integra a la totalidad de la entidad, que se fundamenta en cumplir metas pactadas en la entidad, por otra parte, salvaguarda los activos de la entidad, promoviendo la eficacia y eficiencia al utilizar los recursos adecuadamente reduciendo de esta manera las pérdidas financieras. (Ghandari y Bendaoui, 2023)

La encuesta aplicada permitió conocer la opinión de los encuestados respecto al control interno y gestión administrativa que tiene la entidad, como se presenta en la **figura 1**.

La **figura 1**, muestra la percepción de los encuestados, el 37% está en desacuerdo con el nivel de control interno, sugiriendo la necesidad de mejoras en las metas estratégicas y en la implementación de programas de capacitación y políticas.

Figura 1: Histograma sobre la frecuencia de la variable independiente. Control interno

Fuente: *Elaboración propia*

La **figura 2**, muestra que el 35% de los encuestados están en desacuerdo con el ambiente de control, lo cual sugiere que este aspecto también requiere atención para mejorar la gestión administrativa.

Figura 2: Histograma sobre la dimensión. Ambiente de control.

Fuente: Elaboración propia.

La **figura 3**, muestra que la evaluación de riesgos también presenta deficiencias con un 50% de los empleados calificándola como un total desacuerdo en su aplicación. Estos resultados sugieren la necesidad de implementar un sistema de evaluación de riesgos más robusto.

Figura 2: Histograma sobre la dimensión. Evaluación de riesgo.

Fuente: Elaboración propia.

La **figura 4**, muestra que las actividades de control comprenden las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la gestión se lleven a cabo correctamente. Las actividades de control muestran un 29% de insatisfacción entre los empleados, indicando que las políticas y procedimientos actuales no están siendo efectivamente implementados o no son lo suficientemente claros.

Figura 4: Histograma sobre la frecuencia de la dimensión. Actividades de control.

Fuente: *Elaboración propia.*

La **figura 5**, muestra que la información y comunicación analiza cómo se distribuye y se maneja la información dentro de la organización. Dentro del fondo editorial es vista como en total desacuerdo su aplicación por un 34% de los encuestados. Este aspecto es crítico para asegurar la transparencia y la correcta ejecución de las tareas administrativas.

Figura 5: Histograma sobre la frecuencia de la dimensión. Información y comunicación.

Fuente: *Elaboración propia.*

La **figura 6**, muestra que la supervisión continua de las actividades es esencial para asegurar que los controles internos estén funcionando como se espera. Según la encuesta aplicada presenta una percepción de indeciso del 35%, lo cual señala una falta de seguimiento adecuado en las actividades de control interno. Es necesario implementar mejores mecanismos de monitoreo para asegurar la efectividad de los controles.

Figura 6: Histograma sobre la frecuencia de la dimensión. Supervisión.

Fuente: Elaboración propia.

La **figura 7**, muestra que se presenta una percepción de acuerdo del 44%. Una gestión de administración realizada de manera correcta podrá fomentar un funcionamiento adecuado, mejorando los niveles de eficacia y eficiencia para que la entidad pueda cumplir con sus metas proyectadas. Es importante resaltar que para que una entidad sea exitosa debe comprenderse que los indicadores de gestión deben facilitar la aplicación de alternativas estratégicas.

Figura 7: Histograma sobre la frecuencia de la variable dependiente. Gestión administrativa.

Fuente: Elaboración propia.

Ha. El control interno influye positivamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

Ho. El control interno no influye positivamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

La **tabla 1**, muestra la aplicación de la regresión logística ordinal. Se obtuvo el sig. Bilateral calculado equivalente a 0.000 el cual resulta inferior al sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005, razón por la cual se procede a rechazar la hipótesis nula aceptando la alternativa.

Tabla 1: *Contrastación de la hipótesis general.*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo interceptación	109,586			
Final	43,761	65,825	4	,000

Nota: Sig. Bilateral 0.000 inferior a sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005.

La **tabla 2**, muestra la aplicación del Nagelkerke. Se determinó que el mejoramiento de la gestión de la administración depende de la variable control interno, lo cual influye porcentualmente con un 62%.

Tabla 2: *Pseudo R cuadrado.*

Cox y Snell	,795
Nagelkerke	,621
McFadden	,687

Nota: *Aplicación de Nagelkerke.*

Primera hipótesis específica

Ha. El ambiente de control influye significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, 2023.

Ho. El ambiente de control no influye significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, 2023.

La **tabla 3**, muestra la aplicación de la regresión logística ordinal. Se obtuvo el sig. Bilateral calculado equivalente a 0.000 el cual resulta inferior al sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005, razón por la cual se procede al rechazo de la hipótesis nula y se procede a la aceptación de la alternativa.

Tabla 3: *Contrastación de la primera hipótesis específica.*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo interceptación	74,789			
Final	66,758	8,031	3	,000

Nota: Sig. Bilateral 0.000 inferior a sig. Bilateral teórico de 0.005.

Segunda hipótesis específica

Ha. La evaluación de riesgo influye significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

Ho. La evaluación de riesgo no influye significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

La **tabla 4**, muestra la aplicación de la regresión logística ordinal. Se obtuvo el sig. Bilateral calculado equivalente a 0.000 el cual resulta inferior al sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005, rechazando la hipótesis nula y aceptando la alternativa.

Tabla 4: *Contrastación de la segunda hipótesis específica.*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo interceptación	71,599			
Final	46,012	25,588	4	,000

Nota: Sig. Bilateral 0.000 inferior a sig. Bilateral teórico de 0.005

Tercera hipótesis específica

Ha. Las actividades de control influyen significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

Ho. Las actividades de control no influyen significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

La **tabla 5**, muestra la aplicación de la regresión logística ordinal. Se obtuvo el sig. Bilateral calculado equivalente a 0.000 el cual resulta inferior al sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005, rechazando la hipótesis nula y aceptando la alternativa.

Tabla 5: *Contrastación de la tercera hipótesis específica.*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo interceptación	126,282			
Final	54,224	72,058	4	,000

Nota: Sig. Bilateral 0.000 inferior a sig. Bilateral teórico de 0.005.

Cuarta hipótesis específica

Ha. La información y comunicación influyen significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

Ho. La información y comunicación no influyen significativamente en la gestión administrativa de un fondo editorial de Lima, año 2023.

La **tabla 6**, muestra la aplicación de la regresión logística ordinal. Se obtuvo el sig. Bilateral calculado equivalente a 0.000, el cual resulta inferior al sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005, por ello se procede al rechazo de la hipótesis nula y se procede aceptar la hipótesis alternativa.

Tabla 6: *Contrastación de la cuarta hipótesis específica.*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo interceptación	123,671			
Final	49,310	74,361	4	,000

Nota: Sig. Bilateral 0.000 inferior a sig. Bilateral teórico de 0.005.

La **tabla 7**, muestra la regresión logística ordinal. Se obtuvo el sig. Bilateral calculado de 0.000 el cual resultó inferior al sig. Bilateral teórico equivalente a 0.005, razón por la cual se procede al rechazo de la hipótesis nula y se procede con la aceptación de la hipótesis alternativa.

Tabla 7: *Contrastación de la quinta hipótesis específica.*

Modelo	Logaritmo de la verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Sólo interceptación	105,609			
Final	57,998	47,611	4	,000

Nota: Sig. Bilateral 0.000 inferior a sig. Bilateral teórico de 0.005.

Discusión

Los resultados obtenidos indican que el control interno en el fondo editorial de Lima presenta varias áreas de oportunidad. La mayoría de las dimensiones evaluadas muestran una percepción negativa por parte de los empleados, destacando la necesidad de realizar mejoras significativas en los sistemas de control interno.

De acuerdo a la percepción de los trabajadores el 17% de personas encuestadas indicaron que se evidencia un bajo nivel de control interno, la utilización para la detección de desviaciones y errores por medio de un control fuerte que colabore a la detección temprana sin necesidad de complicarse, ahorrando esfuerzo y tiempo, colaboran a que se pueda tomar adecuadamente las decisiones y desarrollando una agrupación de alternativas estratégicas adecuadamente para la entidad proporcionando datos financieros honestos y confiables, ayudando a incrementar los índices de desempeño, generando seguridad para que mejore el nivel de calidad de la información financiera. Este hallazgo coincide con el estudio de Álava, Sandoval y Triana (2023) quienes proponen que el papel del control interno es más prominente en las Pequeñas Y Medianas Empresas PYME con múltiples grandes accionistas. Estos resultados son sólidos frente a una batería de pruebas de sensibilidad.

Se concluye que ante la ausencia de una organizativa estructura permitirá que se mantenga un claro camino sin necesidad de atajos hacia objetivos y metas proyectadas por la entidad, por ello el empírico manejo de diversas pymes puede desestabilizar las entidades. También se coincide con la tesis de (Pacheco, 2023) mediante su trabajo de investigación realizado, se obtuvo como resultado que gran parte se relaciona con los artículos de revisión y enfoque cualitativo, en vista que en la actualidad se evidencia menor cantidad de artículos

que posean cierto enfoque cuantitativo. Con la finalidad de asegurar la construcción de referencias bibliográficas se procedió a la realización de un acercamiento a través de importantes artículos científico las mismas que mostraron los procedimientos de la dinámica sujeta al análisis, estableciendo como conclusión que mediante la retroalimentación de los mecanismos de control interno cuya finalidad es asegurar la identificación de una serie de inconvenientes de las actividades y el entorno del control, ambiente deficiente, comunicación e información del trabajo de supervisión, los mismos que está conformado por 5 funcionales componentes asegurando el desarrollo de los mecanismos de control interno de alto nivel; realizando la retroalimentación de las gestiones de la administración para garantizar el mejoramiento de los procedimientos de control, dirección, integración, organización y planeación.

En referencia a los estudios de García (2022) mediante su trabajo de tesis realizado, se estableció que los diversos criterios de los profesionales que dieron la validez de lo propuesto por el manual determinaron que dicha alternativa estratégica resulta ser de plena aplicación, así como por la factibilidad de que se implemente propiciando que se cumplan normas y políticas para facilitar el debido seguimiento, mejorando los procesos, resultando factible para dar solución a los problemas de la entidad.

Nuñez, Moncayo, Medina y Muñoz (2023) concluyen que el ámbito de la gestión de la administración de la entidad evidencia una serie de inconvenientes en vista a que no se visualiza que se evalúen los proceso y procedimientos implementados de manera interna en materia de control de inventarios, así como el cuidado de las metas empresariales, asimismo aplicar indicadores de confianza y riesgo dentro de la matriz de valoración donde indica el requerimiento de procedimientos internos a nivel administrativo de gestión operativa.

Por otro lado, Outseki (2019) resalta que los mecanismos internos de control a través de sus cinco componentes permitirán garantizar el mejoramiento del desempeño en la entidad, debido a que este sistema destaca establece un favorable control, una buena manera de evaluar los riesgos, un sistema sofisticado sistema de información, una serie de procedimientos y políticas y un sistema de gestión eficaz. También ofrece a directivos y ejecutivos un retrato de la situación actual sobre el tema, lo que les permitirá situarse y evaluar de qué manera podrían mejorar el desempeño de sus negocios

La investigación de Falcono, Luna, Sarmiento y Andrade (2019) resaltaron la importancia de analizar el ámbito de la gestión de la administración, estudiando desde la parte administrativa los procedimientos de entidades dedicadas al ensamblaje de motocicletas, se considera importante señalar que el objetivo fue realizar el estudio relacionado a la gestión realizada en una determinada administración como un mecanismo que permita administrar los procesos y procedimientos en una entidad relacionada a motocicletas y ensamblajes. Se considera una investigación de enfoque cualitativo, descriptivo, utiliza el método inductivo, la población y muestra fueron 10 entrevistados. El resultado que se obtenga facilitará la inferencia de lo que se estima mejorar los procedimientos que se ejecuta en las diversas áreas de la entidad orientando las labores a un mejor nivel de optimización y la manera en la cual los trabajadores deben desenvolverse mejorando los plazos de entrega, etc. Estableciendo como conclusión la existencia de las diversas debilidades en la gestión administrativa de los procedimientos que se desarrollan, lo cual es limitante del pleno desarrollo de las actividades cotidianas, así como la interconexión e integración de procedimientos, en relación a ellas, se direccionará la propuesta organizativa de los procedimientos operativos y administrativos con la finalidad de que se incremente el grado de eficiencia de las labores que se ejecutan.

Es importante que un buen ambiente de control interno sea propiciado por la alta dirección o directorio o la gerencia de tal forma que nos asegure la sostenibilidad de la empresa y los resultados económicos (Chávez-Díaz, 2023). Asimismo, un buen ambiente de control interno debe estar provisto de los mecanismos que aseguren un comportamiento ético adecuado, que propicie la transparencia y las buenas prácticas para toda la organización (Romero - Carazas, 2024)

Por último, Ghandari y Bendaoui (2023) resaltaron la importancia de analizar el ámbito de las auditorías y los mecanismos de control interno en los servicios gubernamentales, estableciendo como conclusión que mediante la investigación se demostró la importancia de las funciones del control interno y auditoría para mejorar el proceso de gobierno corporativo. Los mecanismos de control interno fomentan la reducción de la asimetría de la información, puesto a que las operaciones de control generalmente suelen girar en torno al centro de producción o sistema confiable, así como mantener una adecuada comunicación de la información, su existencia permite minimizar los conflictos de intereses entre los diferentes stakeholders. Esto es imperativo para reducir la asimetría de la información, lo que permite al personal recopilar e intercambiar información confiable necesaria para el correcto desempeño de sus tareas. También participa con la supervisión de auditoría en la protección de los recursos y la reducción del comportamiento oportunista de los directivos, lo que lleva a la empresa a establecer un clima de confianza y establece su legitimidad ante todos los stakeholders. También se resalta la existencia de un vínculo favorable Auditoría y diversos mecanismos de control interno Reducción de la asimetría de información Protección de recursos Reducción del comportamiento oportunista de los directivos, además, el Gobierno corporativo se correlaciona entre la eficacia de los mecanismos de control interno y auditoría, así como la mejora del gobierno corporativo.

Conclusiones

La efectiva implementación de los elementos que conforman los mecanismos de control interno posee un directo impacto al optimizar las actividades de la administración, el establecer un ambiente motivador de control, sistemática evaluación de riesgos, ejecutar labores efectivas de control, sistemática evaluación de riesgos, comunicación e información, se muestran como fundamentales elementos para gestionar de manera exitosa y eficiente la administración.

Se identificó, ausencia de procedimientos, políticas, métodos, acciones, y metodologías que fijen el cumplimiento de metas institucionales.

Gran parte de las personas encuestadas señalaron que evaluar dichos riesgos fue a un nivel intermedio, puesto que la entidad realizó la valoración e identificación de la totalidad de riesgos en forma parcial, logrando mecanismos de control según el juicio de la entidad, en relación a la gestión de la administración, las personas encuestadas indicaron que la gestión de la administración resultó ser regular, en vista que los programas de capacitación son ejecutados periódicamente.

La investigación destaca la importancia de fortalecer el control interno para mejorar la gestión administrativa en el fondo editorial. Las mejoras sugeridas no solo contribuirán a una mayor eficiencia y efectividad en la administración, sino que también aumentarán la confianza en la organización y reducirán el riesgo de fraudes y errores.

Recomendaciones

Se deben desarrollar programas de capacitación y fortalecer la cultura organizacional para mejorar la percepción del ambiente de control.

Es crucial establecer un proceso de evaluación de riesgos más efectivo que permita identificar y mitigar riesgos de manera proactiva.

Es necesario revisar y actualizar las políticas y procedimientos actuales, asegurando su correcta implementación y comunicación a todos los niveles de la organización.

Se debe mejorar la fluidez de la información y asegurar que todos los empleados estén informados y entiendan los procesos y objetivos de la empresa.

Implementar sistemas de monitoreo continuo que permitan la detección oportuna de desviaciones y errores, garantizando la eficacia de los controles internos.

Referencias

- Álava, M., Sandoval, M., & Triana, F. (2023). Internal control as an effective tool for the administration of SMEs, systematic review. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(1), 3911-3927. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i1.536>.
- Alawaqleh, A. (2021). The Effect of Internal Control on Employee Performance of Small and Medium-Sized Enterprises in Jordan: The Role of Accounting Information System. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 855-863. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0855>.
- Bernal, C. (2016). *Metodología de la investigación*. Pearson.
- Calderón, N., & Mantilla, C. (2017). *Enfoques contemporáneos en el Control Interno Empresaria*. Ecuador: Revista Publicando.
- Carazas, R. R. (2024). The Ethics of the Public Accountant: A Phenomenological Study . *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 339-353.
- Chávez Díaz, J. M. (2023). Claves del Gobierno Corporativo y Sostenibilidad: Una revisión de literatura. *La Junta*, 88-106. <https://doi.org/10.53641/junta.v6i1.108>
- Escobar, H., Surichaqui, L., & Calvanapón, A. (2023). Control interno en la rentabilidad de una empresa de servicios generales - Perú. *Revista Científica "Visión de Futuro"*, vol. 27, núm. 1, 160-174. <https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2023.27.01.005.es>.
- Espín, N. (2022). Gestión administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados. Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/3668/1/77917.pdf>.
- Falcono, J., Luna, K., Sarmiento, K., & Andrade, C. (2019). Gestión administrativa: Estudio desde la administración de los procesos en una empresa de motocicletas y ensamblajes. *Emprendimiento del siglo XXI*, Vol. 3, N°2, 155-169. <https://doi.org/10.33262/visionariodigital.v3i2.406>.
- Fernández, S., Cordero, J., & Córdoba, A. (2002). *Estadística descriptiva*. ESIC Editorial.
- García, E. (2022). Diseño de un manual de procedimientos administrativos y financieros para la empresa Utran S.A de servicios de transporte del Cantón Mejía. (Tesis de

- maestría), Ecuador: Universidad Tecnológica Israel. <http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/2926/1/UISRAEL-EC-MASTER-ADME-378.242-2022-008.pdf>.
- Ghandari, Y., & Bendaoui, Y. (2023). Le contrôle interne et l'audit au service de la gouvernance. *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*, volumen 7, número 1, 240-257. <https://revuecca.com/index.php/home/article/view/898/804>.
- Kim, B., Lee, J., & Park, C. (2022). Internal Control Weakness and the Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 37 (1), 259-292. <https://doi.org/10.1177%2F0148558X19868114>.
- Li, J., Xia, T., & Wu, D. (2022). Internal Control Quality, Related Party Transactions and Accounting Information Comparability. *Procedia Computer Science* 00 (, 1252-1259. <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050922001600?token=B5CDDDE6DD0D0A8595796B72B99FF210900F958B88E997DF927500DA67743B2A7917011E8EAF7D81501B884F24842761&originRegion=us-east-1&originCreation=20220818074247>.
- Lozano, E., Amasifuén, A., & Luna, E. (2020). Control interno y gestión administrativa de la municipalidad provincial de Picota. *Balance 's. Tingo María*, volumen 8, número 11, 81-89. <https://revistas.unas.edu.pe/index.php/Balances/article/view/198/181>.
- Macias, L., & Vegas, H. (2022). Estrategias de control interno para la gestión administrativa de microempresas comerciales y artesanales ecuatorianas. *593 Digital Publisher CEIT*, Vol. 7, número 4, 370-385. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8549559>.
- Núñez, J., Moncayo, O., Medina, E., & Muñoz, C. (2023). Administrative management and its impact on the company's productivity, training plan. *Journal of Business and entrepreneurial*, volumen 6, número 3, 84-96. <https://journalbusinesses.com/index.php/revista/article/view/300/671>.
- Olweny, M. (2019). Effect of credit management practices on financial performance of savings and credit co-operative societies in Kisumu county. (Master's Thesis): Maseno University. [https://repository.maseno.ac.ke/bitstream/handle/123456789/1467/MAUREE N%20MSC-BE-00067-17%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.maseno.ac.ke/bitstream/handle/123456789/1467/MAUREE%20MSC-BE-00067-17%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Outseki, J. (2019). L'influence des composantes du système de contrôle interne selon le cadre de référence COSO sur la performance de l'entreprise : une exploration théorique. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, número 3, 635-660. <https://revue-isg.com/index.php/home/article/view/84>.
- Pacheco, D. (2023). Control interno y la gestión administrativa. Una revisión sistemática del 2020 al 2022. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 6697-6712. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4918.
- Ramírez, A., Ramírez, R., & Calderón, E. (2017). La gestión administrativa en el desarrollo empresarial. *Revista Contribuciones a la economía*, volumen 1, 1-21. <http://eumed.net/ce/2017/1/gestion.html>.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, M. d. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill Education.

- Sánchez, M., Velasco, M., Espinoza, R., Gonzales, A., Romero, R., & Mory, W. (2023). *Metodología y estadística en la investigación científica*. Puerto Madero Editorial Académica. <https://doi.org/10.55204/PMEA.17>.
- Solís, S., Bucheli, X., & Manjarrez, N. (2021). Gestión administrativa de aplicaciones móviles y su efecto en la comercialización de productos de consumo masivo en el cantón Quevedo. *Revista Científica ECOCIENCIA*, volumen 8, número 3, 1-16. <https://doi.org/10.21855/ecociencia.83.516>.
- Taminchi, G. (2022). *Relación del control interno y la gestión administrativa de clientes en la empresa Puerto el Bambino E.I.R.L. Manantay, periodo 2019*. (Tesis de maestría), Perú: Universidad Nacional de Ucayali. http://www.repositorio.unu.edu.pe/bitstream/handle/UNU/5242/B03_2022_UNU_MAESTRIA_2022_TM_GRIMANESA-TAMINCHI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.